

УДК 159.9

Эмоциональный интеллект как ресурс регуляции профессиональной деятельности медицинского работника

Береснева Оксана Евгеньевна, старший преподаватель
Частное учреждение образовательная организация высшего образования
"Медицинский университет "Реавиз" (г. Самара)

Аннотация. В статье обсуждается проблема эмоционального интеллекта у медицинских работников как внутреннего ресурса. Затронута и описана тема, связанная с затратой эмоциональных и физических ресурсов медицинскими работниками в период пандемии Covid – 19. Представлены результаты теоретического исследования эмоционального интеллекта как фактора результативных параметров профессиональной медицинской деятельности, разработана модель эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинского работника. Доказано, что высокий уровень эмоционального интеллекта характеризуется эмпатией, ответственностью и самосознанием, саморегуляцией и волевой устойчивостью, мотивацией и высоким уровнем социального интеллекта и нравственного здоровья.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, медицинский работник, саморегуляция, ресурс, исследование, модель, теоретический анализ.

Профессия медицинского работника на сегодняшний день является одной из самых сложных и востребованных видов деятельности, связанного, в том числе, с решением проблем борьбы с пандемией Covid -19.

При этом врач выступает звеном в цепи «человек – человек – среда» являясь посредником между постоянно меняющимся внешним миром и состоянием здоровья населения. Соответственно возникает вопрос изучения закономерностей психофизиологического обеспечения деятельности медицинских работников. Для организации качественного медицинского обслуживания населения, профилактики ошибочных действий медицинского персонала необходимо предъявлять повышенные требования к психическим и психологическим характеристикам медиков.

Несомненно, уровень логического интеллекта существенно влияет на эффективность профессиональной деятельности медицинских работников (O'Boyle, et al., 2010; Симоненко С.И., 2012).

Но в последнее время все больше внимания многими учеными уделяется эмоциональному интеллекту. Есть прямые доказательства того, что эмоциональный интеллект играет ведущую роль в успешности различных видов деятельности (Bar On R., 2004; Golean D., 2005; Андреева И.Н., 2006; Симбирцева Н.В., 2008; Радченко В.А., 2020, Рыжов Д.М., 2012).

Само понятие «эмоциональный интеллект» и вкладываемый в него смысл сводится к двум основным моделям: смешанной и эмоциональный интеллект способностей [3, с.4].

Данное исследование посвящено изучению роли эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинских работников.

Цель исследования – определить роль эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинских работников.

Задачи:

- провести теоретический анализ понятия эмоционального интеллекта в психологии для обозначения когнитивных шаблонов, создаваемых медиками, и

подчинение их под те реалии, из которых состоит профессиональная деятельность;

- определить степень связи различных компонентов эмоционального интеллекта с медицинскими профессиями;

- разработать модель развития эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинского работника.

Теоретическая гипотеза: эмоциональный интеллект является важным ресурсом регуляции профессиональной деятельности медицинского работника.

Эмпирическая гипотеза: эмоциональный интеллект положительно связан с различными аспектами саморегуляции жизни медицинским работником.

Научная новизна. Разработана модель эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинских работников.

Для решения поставленных задач использовался научно-методический подход, теоретический подход, изучение философской и научной литературы. Это позволило установить взаимосвязь эмоционального интеллекта с регулятивными функциями медицинских работников. Описана саморегуляция и ее ресурс у медицинских работников в период острой и тяжелой борьбы с Covid – 19.

Источники, на которые был сделан упор при исследовании эмоционального интеллекта медицинских работников как ресурса регуляции профессиональной деятельности: диссертационные исследования; научно-методическая литература; теоретические разработки эмоционального интеллекта (J.D. Mayer, D. Caruso, P. Salovey, A.B. Карпов, Д.В. Люсин, А.С. Петровская, В.А. Радченко, Е.А. Сергиенко, Д.В. Ушаков и др.).

Результаты и их обсуждение. В.А. Радченко, цитируя Д. Гоулмана, рассуждает о сущности эмоционального интеллекта и его влиянии на успешность в жизни и профессиональной деятельности. Автор доказывает, что побуждение к деятельности при совмещении когнитивных процессов и эмоций способно дать человеку возможность управлять своим побуждением через волю и эмоции [7].

Е.А. Хлевная, Т.С. Киселева, А.В. Мыльник предлагают использовать систему мониторинга эмоционального интеллекта с целью дальнейшей их коррекции. Ученые разработали шкалу, включающую три основных параметра для измерения: эмоции, которые негативно влияют на эффективность профессиональной деятельности; эмоции, обладающие негативным и позитивным эффектом, в зависимости от ситуации; эмоции, позитивно влияющие на эффективность профессиональной деятельности [5].

А.А. Денисов, Н.В. Терехина описывают результаты исследования, в котором приняли участие 120 врачей-стоматологов.

Они выявили динамику развития эмоционального выгорания и эмоционального состояния медицинских работников в конфликтной ситуации и установили, что у стоматологов с эмоциональным выгоранием могут возникать сложности с реализацией жизненных ценностей. Это приводит к появлению и развитию фрустрации, т.е. тяжелым эмоциональным переживаниям, связанными с крушением надежд [2].

Е.М. Беспаленко, доказала, что высокий уровень аутопсихологической компетентности дает возможность эффективного саморазвития на основе управления внутренним ресурсом. Аутопсихологическая компетентность, по мнению автора, способствует формированию психологической компетенции и развитию эмоционального интеллекта [1].

Схема 1. Модель эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинских работников

По результатам анализа научной и практической литературы была разработана модель эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности медицинских работников. Структура модели имеет целостный психологический процесс, включающий эмоциональный интеллект как ресурс регуляции профессиональной деятельности медицинских работников. Акцент сделан на саморегуляцию, выражение эмоций, стрессоустойчивость, восприятие и понимание эмоций и анализ эмоций. Каждый компонент эмоционального

интеллекта медицинского работника охарактеризован и осуществляется через телесные ощущения, мысли, чувства, импульсы. Данные психические образования зависят от психологической культуры в профессиональной деятельности медицинских работников (эмоциональное отношение); специфики профессиональной деятельности (медицинские профессии); высокого уровня собственной культуры здоровья. В совокупности психические эмотивные образования дают развитие и совершенствование эмоционального интеллекта. Развитие и совершенствование

ние эмоционального интеллекта как ресурса регуляции профессиональной деятельности возможно, если медицинские работники будут принимать участие в медицинской супервизии, психологической супервизии, проводить самоанализ эмоционального состояния в разные периоды жизненного цикла и это рефлексивно оценивать.

Конечным результатом модели является сформированная у медицинских работников совокупность индивидуальных физических и психологических качеств, позволяющих реализовывать профессиональную деятельность по сохранению здоровья человека.

Выводы. Эмоциональный интеллект является одним из самых значимых ресурсов для осуществления регуляции профессиональной деятельности медицинских работников. Высокий уровень саморегуляции позволяет справиться с ситуациями, когда требуется выдержка, хладнокровие, спокойствие для принятия решения по оказанию неотложной медицинской помощи.

Такие виды медицинского моделирования как биофизические, физические, электрические, ситуационные, информационные требуют когнитивно-эмотивных навыков и знаний. Моделирование ситуации в профессиональной деятельности медика позволяет снять напряжение, дать надежду, снизить стресс и др.

Существует взаимная связь между уровнем эмоционального интеллекта с регулятивной функцией. Чем выше уровень ЭИ, тем более выражена способность ставить цели и стремиться к их достижению, реализовывать свой потенциал. Примером может

служить ситуация пандемии Covid – 19, когда в тяжелой ситуации в борьбе за жизни людей, медицинские работники в проблемном поле ставили цели и задачи и находили потенциально эффективные решения. Осознанная регуляция собственных эмоций позволяет также избежать срыва в стрессовых ситуациях.

Решающее значение для большинства аспектов регуляции профессиональной деятельности медицинского работника имеют способности идентификации и сознательного управления эмоциями, которые являются ключевыми способностями в структуре эмоционального интеллекта.

Одной из самых важных является способность медицинского работника конструктивно общаться через вербальные и невербальные коммуникации. Умение устанавливать и поддерживать взаимовыгодные отношения, основанные на чувстве эмоциональной близости, бесконфликтность – это важный аспект культуры здоровья, в том числе нравственного, эмоционального, социального.

Таким образом, эмоциональный интеллект как ресурс регуляции профессиональной деятельности медицинского работника заключается в способности распознавать и выражать эмоции, дифференцировать выражения эмоций, умение осознанно регулировать собственные эмоции и управлять эмоциями других людей (коллег и пациентов). Уровень эмоционального интеллекта медиков положительно коррелирует с общим уровнем субъективного медицинского благополучия и показателями здоровья нации.

Литература:

1. Беспаленко Е.М. Процесс формирования психолого-педагогических компетенций у педагогов образовательных организаций. Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2020. Том 39, № 2, с. 188–196.
2. Денисов А.А., Терехина Н.В. Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности (на примере эмпирического исследования эмоционального выгорания у стоматологов) // Развитие личности. № 4. 2015. С. 99.
3. Карпов, А. В. Психология эмоционального интеллекта: теория, диагностика, практика [Электронный ресурс]: [монография] / А. С. Петровская, Яросл. гос. ун-т, А. В. Карпов – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 349 с.
4. Киселева Т.С., Сергиенко Е.А., Эмоциональный интеллект как фактор эффективности жизнедеятельности человека // Бизнес – анализ и поведенческая экономика: Межвузовский сборник научных трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов, М.: ТЕЗАУРУС, 2015. – 216 с. С. 151-161
5. Хлевная Е.А., Киселева Т.С., Мыльник А.В. Система эмоционального мониторинга как инструмент повышения эффективности управления / Менеджмент в России и за рубежом, М.: Финпресс, №5, 2013, С. 98 – 104
6. Манянина, Т. В. Эмоциональный интеллект в структуре психологической культуры личности: диссертация ... кандидата психологических наук: / Т.В. Манянина; – Барнаул, 2010. – 241 с.
7. Радченко, В. А. Исследование и развитие образовательно-эмоционального интеллекта, культуры обучающихся в теоретической и практической педагогике как необходимая часть социально-общественного школьно-образовательного пространства / В. А. Радченко. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 18 (308). – С. 512-523. – URL: <https://moluch.ru/archive/308/69406/> (дата обращения: 21.04.2021).